

LOGOPEDIK AMALIYOTDA ALALIYALI BOLALAR NUTQINI RIVOJLANTIRISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Usmonova Dilnoza Toshmamatovna¹, Xikmatova Shirinoy Raxmatillo qizi²

¹Navoiy davlat universiteti dotsenti, ²Navoiy davlat universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18638862>

Annotatsiya. Mazkur maqolada alaliyani o'rganish bo'yicha olimlar bildirgan fikrlaridan so'ng nutqning leksik-grammatik komponenti normada qanday rivojlanishi, hamda alaliyada bu jarayon qanday kechishi turli olimlar tasnifi bo'yicha yoritildi. Alaliyaning ayrim ko'rinishlari tashqaridan bolalarning normal rivojlanishining ilk bosqichlariga o'xshaydi. Biroq vaqt o'tishi bilan bular o'rtasidagi farq yaqqol ko'zga tashlanadi, ya'ni nutqni normal rivojlanishi alaliyadan farqli ravishda nutq bosqichlarining o'rni boshqasi bilan uzviy va tez holda almashishi. asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: alaliya, ijtimoiy-psixologik muhit, moslashuv, nutq, eliziya, verbal parafaziya.

Abstract. This article, following the views of scientists studying alalia, sheds light on how the lexical-grammatical component of speech develops normally, and how this process occurs in alalia according to the classification of various scientists. Some manifestations of alalia outwardly resemble the initial stages of normal development of children. However, over time, the difference between them becomes obvious, that is, the normal development of speech, unlike alalia, is characterized by a continuous and rapid replacement of one stage of speech with another. It is justified.

Keywords: alalia, socio-psychological environment, adaptation, speech, elision, verbal paraphasia.

Kirish. Bolaning psixofizik rivojlanishida nutqiy faoliyat muhim rol o'ynaydi. Alaliya markaziy xarakterdagi organik nutq buzilishi hisoblanib, unda nutqiy buzilishlar ham nonutqiy buzilishlar ham kuzatiladi. Nutq normada rivojlanishi uchun barcha nutqiy komponentlar birgalikda normada rivojlanishi talab etiladi. Alaliyada kuzatiladigan leksik kamchiliklar muloqotni cheklashi bilan bir qatorda grammatik kamchiliklarni ham murakkablashtiradi. Nutqiy tajribaning kamligi, shakllanmagan lingvistik umumlashmalar alaliyali bolalarda yozma nutqning funksional asosini shakllantirish, savodxonlikni o'zlashtirish va grammatikani o'rganishga tayyorligini qiyinlashtiradi. Maktabda o'qish davomida ular nafaqat og'zaki nutqda, balki o'qish va yozish ko'nikmalarini shakllantirishda ham ko'plab qiyinchiliklarni boshdan kechirishadi. Bu esa ko'plab fanlarni o'rganishda muayyan qiyinchiliklarga va umuman o'quv faoliyatida muvaffaqiyatsizlikka olib keladi. Alaliyaning nutqiy va nutqiy bo'lmagan belgilari kuzatiladi. Alaliyada buzilishlar belgilarida nutqiy buzilishlar yetakchi o'rin egallaydi. Alaliya nutqning sistemali shakllanmaganligi bo'lib, nutqning barcha tarkibiy qismlarining buzilishlari kuzatiladi: fonetik-fonematik, leksik-grammatik tomoni. Alaliyaning nutqiy bo'lmagan kamchiliklari sirasiga motor, sensor, psixopatologik belgilar alohida ko'rsatiladi. Hozirgi kunda alaliya mexanizmlari muammosi juda murakkab va bahsli muammodir. Ma'lum konsepsiyalarda alaliya mexanizmlari shartli ravishda sensomotor, psixologik va til bilan bog'liq turlarga bo'linadi. Sensomotor konsepsiya tarafdorlari alaliyada nutq shakllanmaganligini sensomotor

funksiyalar patologiyasi eshituv agnoziyasi, apraksiyalar bilan bog'laydilar. Psixologik konsepsiyaga ko'ra, alaliyada psixik faoliyatning ayrim ko'rinishlarida patologiyalar ko'rsatiladi. Til konsepsiyasi tarafdorlari nutqning shakllanmaganligini idrok va nutqiy bayonni yuzaga kelishi jarayonning til operatsiyasining shakllanmaganligi bilan bog'laydilar. Alaliya bu -(yun — inkor qo'shimchasi va lalia — nutq) bosh miya katta yarim sharlari po'stlog'idagi nutq zonalarining chala rivojlanishi yoki zararlanishi sababli bolalarning gapirmasligi yoki yaxshi gapirmasligi. KXT (Kasalliklarning xalqaro tavsifnomasi)da alaliya F80 blokida „Nutq va tilning spetsifik buzilishi” , F80.1 blokida „Ekspressiv nutqning buzilishi”, F80.2 blokida „Retseptiv nutqning buzilishi” deb nomlanadi[1]. M.Ayupova o'zining „ Logopediya”[2] kitobida alaliyaga quyidagicha ta'rif beradi: "Alaliya" atamasi (grekcha a — yo'q, lotincha lalia — nutq) tarjimai nutqning yo'qligi, nutqsizlik holati . Eshitish qobiliyati normada, aqliy rivojlanishida sezilarli nuqsonlari bo'lmagan hamda qisman yoki to'liq nutqqa ega bo'lmaslik. M.Zeeman, R.Luxzinger, M.Berri, M.Eydinova [3] alaliyaga nutq zonasining tug'ruq paytida travma olishi va asfiksiyasini, S.S.Korsakov, N.I.Krasnogorsky, Yu.A.Florenskaya esa miyada asoratlar bilan kechadigan infeksiyon kasalliklar, raxit, markaziy nerv sistemasini zararlovchi o'tkir somatik kasalliklar hamda disfunktsional irsiyatni sabab bo'ladi degan ma'lumotlar berishgan. V.A.Kovshikov [4] ma'lumotlariga ko'ra, alaliya maktabgacha yoshdagi bolalarning 1% ida, maktab yoshidagi bolalarning 0,6-0,2 %ida, umumiy aholining o'rtacha 0,1% ida uchraydi.. O'g'il bolalarda qiz bolalarga nisbatan 2 marta ko'proq kuzatiladi. A. Kussmaulning (1877) ma'lumotlariga ko'ra, oldingi asr va bizning asrimizning boshlarigacha yashab, faoliyat ko'rsatgan shifokorlarning aksariyati nutqning yo'qligining barcha shakllarini alaliya deb nomlab, afoniyani ham bu atamani ichiga kiritganlar, lekin vaqt o'tishi bilan bu atamalar farqlana boshlandi. 1830-yili R. Shultess[5] alaliyani kar-soqovlik alohida nutq nuqsoni sifatida ajratib ko'rsatadi, ammo, Frank uni artikulatsiya buzilishlari bilan bog'laydi. Artikulatsiya imkoniyatining butunlay yo'qligi sifatida alaliya dislaliyaga taqqoslandi va keyinchalik ravishda anartriya deb nomlana boshlandi. A. Kussmaul artikulatsiya kamchiliklarini (dizartriya va dislaliya, shuningdek, diksiyani buzilishi — disfaziya) umumiy nom bilan atash maqsadida "lalopatiya" atamasini kiritadi.

Alaliya - nutqiy rivojlanishning vaqtinchalik funksional sustlashuvi emas. Bu nutq buzilishida nutqni rivojlantirishning barcha jarayoni markaziy asab tizimining patologik holati sharoitida kechadi. Alaliyaning ayrim ko'rinishlari tashqaridan bolalarning normal rivojlanishining ilk bosqichlariga o'xshaydi. Biroq vaqt o'tishi bilan bular o'rtasidagi farq yaqqol ko'zga tashlanadi, ya'ni nutqni normal rivojlanishi alaliyadan farqli ravishda nutq bosqichlarining o'rni boshqasi bilan uzviy va tez holda almashadi.

Alaliyali bolalar nutqida quyidagi spetsifik kamchiliklar uchraydi:

-eliziya (urg'udan oldingi yoki keyingi tovush va bo'g'inlarni tashlab ketish: o'yinchoq-o'nchoq);

-kontaminatsiya (2 va undan ortiq so'z elementlarini birlashtirish: shirin olmasima);

-iteratsiya (ortiqcha tovush qo'shish: qaychi-qayichi); -perseveratsiya (oldingi bo'g'inning qaytarilishi: taburetka-tataetka);

-verbal parafaziya (semantik belgisiga ko'ra: stakan-piyola, akustik- artikulatsion belgisiga ko'ra:qalam-qayam, so'zlarni almashtirish);

-literal parafaziya (so'zda tovushni almashtirish: choy-toy);

-exolaliya (savol yoki gaplarni o'zgartirishsiz takrorlash).

Alaliyali bolalar nutqining leksik-grammatik komponenti rivojlanganlik holatini aniqlash uchun eksperimental tekshiruv 3 bosqichda olib borildi.

1-bosqich: ichki lug‘at holatini aniqlash.

2-bosqich: faol lug‘at holatini aniqlash

3-bosqich: grammatik komponentning rivojlanganlik holatini aniqlash.

Nutqning leksik tomoni bolaning nutqi va aqliy rivojlanish darajasini belgilovchi nutqiy-kognitiv faoliyat shaklidir. Shuning uchun boladagi bu komponentni rivojlantirish dolzarb hisoblanadi. Shu maqsadda olib boriladigan mashg‘ulotlarda o‘yin texnologiyalaridan foydalanish esa yuqori samaradorlikka erishishga yordam beradi. Chunki, ta‘limning o‘yin shaklida bo‘lishi muxim ahamiyatga ega bo‘lib, bolaning yosh xususiyatlariga mos keladi. Qiziqarli o‘yinbolaning faolligini oshiradi, o‘yinda bola mashg‘ulotdagiga nisbatan murakkabroq masalani hal qilishi mumkin. O‘yin bolalar nutqini rivojlantirishda muhim rol o‘ynaydi, chunki u tilni yanada samarali va qiziqarli o‘zlashtirishga yordam beradi. O‘yinlar bolalarga so‘zlarni talaffuz qilishni mashq qildiradi, so‘z boyligini kengaytiradi, muloqot va tushunish qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ) [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.who.int/ru/news-room/spotlight/internationalclassification-of-diseases> (дата обращения: 02.02.2023).
2. Ayupova M .Y. Logopediya : darslik / M.Y. Ayupova ; O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta‘lim vazirligi. — T .: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyat nashriyoti, 2007
3. Логопедия: теория и практика / Под редакцией д.п.н. профессора Т. Б. Филичевой]. — Издание 3-е, исправленное и дополненное. — Москва: Эксмо, 2022.
4. Ковшиков В. А. Экспрессивная алалия и методы ее преодоления. М.:Ин-т общегуманитар. исслед-й. Изл. В. Секачев, 2008.
5. Sh.D.Shokirova. Logopediya „Bolalar nutqining grammatik qurilishini tekshirish/metodik qo‘llanma/.-Toshkent.:„Innovatsiya-Ziyo‘‘,2020,40 bet.